

DOMINANT D-149 TUXUM YO'NALISHIDAGI YUQORI MAHSULDOR KROSS SIFATIDA: BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA PARVARISH TEXNOLOGIYASI

Kaniyazova Albina Allayar qizi¹, Norboyev Hafizjon Xamzayevich²

¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti stajyor-tadqiqotchisi,

²Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti bo'lim boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471931>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Chexiya Respublikasida yaratilgan Dominant D-149 tuxum yo'nalishidagi tovuq krossining biologik xususiyatlari, mahsuldorlik ko'rsatkichlari, parvarish texnologiyasi va oziqlantirish uslublari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Dominant D-149, tovuq krossi, harorat, tuxum mahsuldorlik, vitamin, mineral, namlik, vaksinatsiya

Аннотация. В данной статье освещены биологические особенности, показатели продуктивности, технологии содержания и методы кормления кросса кур яйценосного направления Dominant D-149, выведенного в Чешской Республике

Ключевые слова: Dominant D-149, кросс кур, температура, яичная продуктивность, витамины, минералы, влажность, вакцинация

Annotation. This article highlights the biological characteristics, productivity indicators, maintenance technologies, and feeding methods of the Dominant D-149 egg-laying chicken cross developed in the Czech Republic.

Keywords: Dominant D-149, chicken cross, temperature, egg productivity, vitamins, minerals, humidity, vaccination.

Kirish.

Respublikamizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, parrandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini yanada mustahkamlash hamda parrandachilik yo'nalishidagi tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash asosida fermer xo'jaliklar ko'paymoqda. Mamlakatimizda parrandachilik sohasini rivojlantirish va eksportga mo'jlanagan tayyor mahsulotlar ichlab chiqarish hajmini ochirish va turlarini kengaytirish, shuningdek aholini mahalliy ichlab chiqarilgan sifatli va arzon parrandachilik mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga ochirilmoqda. Shu bilan birga sohani yanada jadal rivojlantirishga ujmladan zamonaviy texnologiyalarni joriy etish ishlab shiqarish jaroyanini modernizatsiya qilish va tayyor mahsulotlari eksportini kengaytirishga to'sqinlik qiloyatgan qator muommalar mavjud. Respublikada parrandachilik sohasini har tamonlama qo'llab quvatlash va rivojlantirish ishki va tashqi bozorlarga yo'naltirish uchun raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish parrandachilik xo'jaliklarining ozuqaga bo'lgan talabini barqaror ta'minlash mexanizmlarini yo'lga qo'yish sohaga keng aholi qatlamlarini jalb etish va huquqiy madaniyatini oshirish shuningdek tarmoqda ilmiy-texnik yondashuvlar va axborat texnologiyasidan samarali foydalanishni tashkil etish. Mamlakat aholisi uchun ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan parrandachilik sohasida zamonaviy genetik texnologiyalarni jo'riy etish va naslchilik materiallari yetishtirishni ko'paytirish, eksportni rivojlantirish hamda mahalliy raqobatbardosh mahsulotlar ichlab chiqarishni oshirishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirish tizimini yanada yaxshilash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27-iyun 2024-

yildagi PQ-238- sonli “Parrandachilik sohasini yanada qo‘llab-quvvatlash, zamonaviy genetik texnologiyalar va kooperatsiya tizimini jo‘riy etish chora tadbirlari tog‘risida ” gi qarori dolzarbligini ko‘rish mu‘mkin.

Yuqorida qabul qilingan qarorlar asosida Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan xonaki parrandachilikni rivojlantirish maqsadida ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun institut tajriba xo‘jaligida xonaki parrandalarning bir necha turlari parvarish qilib kelinmoqda. Ulardan biri Chexiya Respublikasidan keltirilgan Dominant D-149 krossidir.

Dominant D-149 krossi Chexiya Respublikasining “Dominant CZ” parrandachilik firmasi tomonidan yaratilgan. Bu kross bir nechta seleksiyalangan genetik liniyalarning gibridlashtirilishi orqali olingan. Uning asosiy maqsadi – tuxum yetishtirishda yuqori mahsuldorlik, stressga chidamlilik va parvarishdagi soddalikni ta‘minlashdir.

Ushbu kross tovuqlari yirik tana tuzilishiga ega bo‘lib, o‘rtacha vazni 2.1–2.4 kg ni tashkil qiladi. Xo‘rozlari esa 2.8–3.0 kg gacha o‘sadi. Tuxumlarining rangi – jigarrang, o‘rtacha og‘irligi esa 62–65 gramm atrofida. Bunday og‘irlikdagi tuxumlar bozorda yuqori talabga ega bo‘lib, realizatsiya qilishda qulaylik yaratadi.

Tuxum mahsuldorligi va yashovchanlik darajasi. Dominant D-149 tovuqlari yiliga 290–320 dona tuxum berishi mumkin. Mahsuldorlik 5,5–6 oy ichida boshlanadi. Yaxshi sharoitlarda tovuqlarning tuxum berish davri 18 oygacha davom etadi. Krossning afzalligi shundaki, u turli iqlim sharoitlariga moslasha oladi va o‘zini yaxshi his qiladi. O‘rganilgan tovuqlarda yashovchanlik darajasi 95% dan yuqori bo‘ldi.

Bundan tashqari, tuxum qobig‘ining zichligi va mustahkamligi, embriogenetik rivojlanishning barqarorligi ham yuqori bo‘lib, bu krossni naslga qoldirishda ham qo‘llash imkonini beradi.

Parvarish va oziqlantirish texnologiyasi. Dominant D-149 krossi parvarishlash uchun katta xarajatlarni talab qilmaydi. Ular uchun asosiy talab – toza suv, muvozanatli ozuqa, ventilyatsiyalangan va quruq joy. Harorat +18...+25°C oralig‘ida bo‘lishi kerak. Yoritish esa kuniga kamida 14–16 soat bo‘lishi maqsadga muvofiq.

1-rasm. Dominant D-149 krossi xo‘roz va tovuqlari

Yaxshi natija olish uchun tovuqlarni ozuqa tarkibida oqsil (16–18%) va kaltsiyga boy maxsus yemlar bilan boqish tavsiya etiladi. Ozuqada energetik moddalar, vitaminlar va minerallarning yetarli bo'lishi tuxum berish ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, gigiena talablariga rioya qilish, parrandalar turadigan xonalarni muntazam tozalab turish, vaksinatsiya va profilaktik choralarni amalga oshirish ham yuqori mahsuldorlik uchun zarur shartlardandir.

Dominant D-149 krossi bir necha sabablarga ko'ra kichik va o'rta fermer xo'jaliklari uchun ideal hisoblanadi:

- Yillik yuqori tuxum mahsuldorligi (290+ dona)
- Parvarishdagi soddalik
- Past ozuqa sarfi (1 kg tuxum uchun ~120–130 g yem)
- Sog'lomlik darajasining yuqoriligi, vaksinasiyaga yaxshi javob
- Mahsulotning bozordagi talabga javob berishi

Fermerlar uchun bu kross iqtisodiy jihatdan foydali variant bo'lib, investitsiya tezda o'zini oqlaydi. Uy sharoitida yoki kichik ishlab chiqarish fermalarida bu kross yordamida oilaviy daromadni oshirish, o'z-o'zini ta'minlash mumkin.

Xulosa Dominant D-149 tuxum yo'nalishidagi kross sifatida yuqori mahsuldorlik, sog'lomlik, iqtisodiylik va parvarishdagi soddaligi bilan ajralib turadi. Mazkur kross uy sharoitida tuxum yetishtirish uchun juda qulay bo'lib, kichik biznes yoki o'z-o'zini ta'minlash loyihalari uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Kelgusida bu krossdan foydalanishning yangi yo'llarini ishlab chiqish, ozuqalantirishdagi innovatsion yondashuvlarni tadbiq etish va seleksiya ishlarini chuqurlashtirish orqali undan yanada samaraliroq foydalanish imkoniyati mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-iyundagi PQ-238-son "Parrandachilik sohasini yanada qo'llab-quvvatlash, zamonaviy genetik texnologiyalar va kooperatsiya tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori.
2. Raxmonov L.K. Ro'zimuradov R.R. "Rodonit-3 krossi parrandalari bilan ishlash bo'yicha qo'llanma" 2011. 19-bet
3. Chorvachilik va parrandachilik asoslari M.Z.Murtozayev, A.A.Kushakov, T.A.Aliboyev «Fan va texnologiya» nashriyoti TOSHKENT – 2012
4. Eermatov Y.A. Berdiqulov F.Sh. "Tovuq boqing boy bo'ling" "Zooveterinariya" №10 2015. 32-33-bet.
5. Ro'ziyev R. Nurmatov A. "Axoli xonadonlarida tovuqlarni parvarish qilish" "Zooveterinariya" №10 2015. 31-bet.